

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ MATO GROSSO DO SUL

**SILVANA LIMA DE JESUS
EDILENE LIMA DE JESUS**

**EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PELO COVID-19: MEDIDAS
SANITÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA**

&NBSP;

**CAMPO GRANDE - MS
2023**

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ MATO GROSSO DO SUL

**SILVANA LIMA DE JESUS
EDILENE LIMA DE JESUS**

**EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PELO COVID-19: MEDIDAS
SANITÁRIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA**

&NBSP;

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Fundação Oswaldo Cruz de
Mato Grosso do Sul como requisito para
obtenção do título de Especialista em
Saúde da Família.

Orientador(a): Prof(a) Vanessa T. Gubert.

**CAMPO GRANDE - MS
2023**

SUMÁRIO

1.1	CONFLITO DE INTERESSE.....	3
1.2	REVISÃO DE MÉRITO	3
1.3	CITAÇÕES	3
1.4	O PROGRAMA	3
1.5	RESPOSTA RÁPIDA PARA APOIO À GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE.....	4
1.1	CONTEXTO EM QUE FOI ELABORADA A RESPOSTA RÁPIDA	4
2.1	O PROBLEMA E O CONTEXTO	4
2.2	OPÇÕES PARA LIDAR COM O PROBLEMA.....	4
3.	INTRODUÇÃO	5
4.	METODOLOGIA	6
4.1	ESCOLHA DO TIPO DE RESPOSTA RÁPIDA.....	6
4.2	ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DE ATALHOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA RESPOSTA RÁPIDA	7
4.3	DEFINIÇÃO DE PERGUNTA DE PESQUISA	7
4.4	DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO	8
4.5	DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA.....	8
4.6	BUSCA	8
4.7	EXPORTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BUSCAS.....	9
4.8	EXTRAÇÃO	9
5	RESULTADOS	10
5.1	DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS	10
6	REFERÊNCIAS	14

1.1 CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram que não existe conflito de interesse.

1.2 REVISÃO DE MÉRITO

Vanessa T. Gubert

1.3 CITAÇÕES

JESUS, S.L.; JESUS, E.L. EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PELO COVID-19: medidas sanitárias para o enfrentamento da pandemia. 2023. Trabalho de Conclusão do curso - Especialização em Vigilância e Cuidado em saúde no Enfrentamento da Covid-19 e de outras doenças virais - VIGIEPIDEMIA - FIOCRUZ Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2023.

1.4 O PROGRAMA

Atendendo a uma demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) para qualificar os trabalhadores de saúde, principalmente em períodos de emergência sanitária, foi desenvolvido o Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da COVID-19 e de outras Doenças Virais - VigiEpidemia, na modalidade de educação à distância (EaD). Tendo como público-alvo gestores, profissionais da saúde, e trabalhadores que atuam no SUS e na saúde suplementar, busca fortalecer a capacidade de enfrentamento da COVID-19 e de outras doenças virais, por meio da elaboração de planos de contingência e respostas rápidas.

O VigiEpidemia foi organizado em quatro módulos autoinstrucionais, e complementado com dois módulos com tutoria para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e obtenção do título de especialização. Os TCCs foram desenvolvidos a partir da produção de evidências para apoio à tomada de decisão clínica e/ou com foco em políticas informadas por evidência.

1.5 RESPOSTA RÁPIDA PARA APOIO À GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE

É uma síntese do conhecimento com os componentes de uma revisão sistemática, mas simplificados com atalhos metodológicos, que são estratégias para reduzir o tempo da produção e a complexidade de algumas etapas da revisão sistemática completa, preservando a segurança e qualidade metodológica. São apresentadas em formatos de relatórios precisos, oportunos e acessíveis aos tomadores de decisão, com respostas de evidências científicas para problemas prioritários de saúde. Não incluem recomendações.

1.6 CONTEXTO EM QUE FOI ELABORADA A RESPOSTA RÁPIDA

Esta pesquisa foi realizada enquanto Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da COVID-19 e de Outras Doenças Virais – VigiEpidemia

2.1 O PROBLEMA E O CONTEXTO

O problema da pesquisa foi sobre as medidas sanitárias mais eficazes para minimizar a disseminação e contágio pelo COVID-19 à população.

2.2 OPÇÕES PARA LIDAR COM O PROBLEMA

Emergência em Saúde Pública é uma conjuntura que exige medidas de vigilância, de controle e minimização dos riscos, de prejuízos e agravos à saúde, podendo ser percebida em situações de surtos, epidemias, pandemias, entre outros. Numa pandemia ocorre a partir da propagação de uma doença em uma região, e pode se espalhar para um país inteiro, para outros países e abranger-se ao nível global, pois sua disseminação acontece de uma pessoa para outra, como sucedeu no cenário do COVID-19.

No início da pandemia do COVID-19 foram realizadas algumas restrições sociais para conter a doença, onde o “fique em casa” foi considerado uma

medida obrigatória para o bem coletivo, levando algumas cidades e países a decretarem o distanciamento social com suspensão das atividades não essenciais, como aulas, comércio, entre outras.

3. INTRODUÇÃO

3.1 ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE RESPOSTA RÁPIDA - DESCRIÇÃO DE UM PROBLEMA PRIORITÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DA RESPOSTA RÁPIDA

A emergência em saúde pública pelo COVID-19 surgiu na China e ganhou notoriedade devido ao alto índice de disseminação de pessoa para outra e o grande quantitativo de pessoas que chegaram a óbito. Por ser reconhecida como uma doença pela sua alta taxa de morbidade e mortalidade foi considerada como uma Emergência de Saúde Pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (Souza *et al.*, 2021).

No final do ano de 2021 a pandemia de COVID-19 teve um registro com um quantitativo de 261.435.768 de casos confirmados no mundo, com 5.207.634 mortes. Assim, o epicentro da epidemia no mês de fevereiro de 2020, alternou-se da China para o Irã, seguindo para a Europa Ocidental (Itália e Espanha), posteriormente a América. O Brasil registrou 22.080.906 casos confirmados e 614.278 óbitos social (Costa *et al.*, 2022).

Deste modo, as sequelas da pandemia pelo COVID-19 são diversas, desde efeitos negativos na economia, no mercado de trabalho, na educação, ocasionando mais vulnerabilidade para pessoas que já viviam em situação de vulnerabilidade social (Trindade *et al.*, 2021.).

Também afetou a saúde das pessoas, pois gerou problemas psicossociais, percebidos pelo crescimento de casos de confusão mental pelo receio de ser contaminado, de contaminar alguém da família e falecer, o medo de buscar as unidades de saúde para outras situações de saúde e contrair COVID-19, medo de não ter como prover o próprio sustento, foram alguns dos aspectos que impactaram a saúde mental no período da pandemia. Além disso, as normas estabelecidas para conter o avanço da COVID-19, como o distanciamento social e o fechamento de estabelecimentos não essenciais serviram para reduzir a convivência social, o que gerou doenças psicológicas,

como ansiedade e depressão (Portugal *et al.*, 2021).

Entende-se que as possíveis causas para este cenário pandêmico devem-se a deficiência do sistema de saúde em suportar situações difíceis, como foi explicitado pelo COVID-19, por não conseguir prover os subsídios de saúde necessários perante uma crise, e principalmente por não ter sistemas de informações de saúde mais eficazes (Caetano *et al.*, 2020).

Deste modo, este estudo também tem o intuito de contribuir com a divulgação da emergência em saúde pública pela COVID-19 e das medidas para o seu enfrentamento, visando colaborar com o cumprimento da garantia dos direitos a saúde da população e a viabilização de políticas públicas de saúde de inclusão (Costa *et al.*, 2022; Goulart *et al.*, 2021).

4. METODOLOGIA

4.1 ESCOLHA DO TIPO DE RESPOSTA RÁPIDA

A Resposta Rápida se baseará em pesquisas primárias que estão fundamentadas em estudos de casos, coortes e controles, bem como em outros estudos que advêm de coleta de informações e dados na íntegra. Deste modo, será feita uma revisão sistemática rápida, a qual possibilita a identificação, a seleção e a avaliação crítica de pesquisas significativas sobre a temática. A partir daí é possível fazer a coleta e análise dos dados extraídos das mesmas, que permitirá realizar a síntese de evidências e por fim alcançar a resposta rápida mais adequada para tomada de decisão. Diante disso, a primeira etapa inicia com a pergunta de pesquisa: Quais as medidas sanitárias mais eficazes para minimizar a disseminação e contágio pelo COVID-19 à população?

Esta pergunta auxiliará nas buscas por estudos primários sobre o tema do COVID-19 e o problema ocasionado por essa emergência em saúde pública que atingiu a população, em que é possível buscar a resposta rápida interventiva pertinente a situação e apresentar resultados satisfatórios para conter a disseminação.

Na segunda etapa ocorre a busca por artigos sobre o tema e o problema de pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), da

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), na Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), nos idiomas português e inglês, do período de 2020 a 2022. Serão excluídos os estudos que não satisfazem ao objetivo desta resposta rápida, estudos repetidos e duplicados, que não trazem respostas a pergunta de pesquisa.

A seleção dos estudos e a extração dos dados foram realizadas pelas duas autoras da resposta rápida, em que apresentará de forma descritiva a síntese das evidências científicas encontradas.

4.2 ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DE ATALHOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA RESPOSTA RÁPIDA

A resposta rápida será feita por duas revisoras que realizarão a busca manual por artigos primários em quatro bases de dados e terá apenas uma pergunta de pesquisa passível de respostas precisas e eficazes, podendo ser incluídos estudos regionais, nacionais e internacionais, nos idiomas português e inglês, não fará consulta a especialista sobre o tema. Não se pretende utilizar literatura cinzenta, pois este tipo de documento pode não conter informações provenientes de bases de dados formais de pesquisas, o que pode não agregar devido a falta de rigor científico e editorial.

4.3 DEFINIÇÃO DE PERGUNTA DE PESQUISA

Em uma emergência de saúde pública, como a ocasionada pelo COVID-19, cabe a gestão pública traçar estratégias e elaborar medidas sanitárias para o enfrentamento de uma situação de crise e prover subsídios necessários que possibilite à assistência de saúde da população, de maneira que permita a diminuição dos casos de pessoas infectadas e dos óbitos (Silva et al, 2022) Neste sentido, esta resposta rápida parte da seguinte questão: Quais as medidas sanitárias mais eficazes para minimizar a disseminação e contágio pelo COVID-19 à população?

4.4 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Serão incluídos os artigos em português e inglês, disponíveis na íntegra, que contemplem a temática referente à revisão sistemática, no recorte temporal de 2020 a 2022, podendo ser incluídos estudos regionais, nacionais e internacionais. Deste modo, serão analisados os títulos, o resumo, o objeto de estudo, os objetivos e a metodologia a princípio e depois será feita a leitura completa e crítica de todos os estudos selecionados. Serão excluídos os artigos incompletos que não contemplasse a temática, artigos duplicados nas bases de dados, que não respondem a pergunta de pesquisa.

4.5 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA

Inicialmente decidiu-se qual a plataforma de busca por artigos primários seria utilizada para encontrar os artigos que corresponderia aos objetivos propostos pelas autoras da resposta rápida. A busca inicial foi realizada a partir de 06/10/2022, onde foi feita uma pesquisa e leitura prévia do problema e tema de pesquisa que permitiu definir a pergunta de pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão desses artigos. A partir daí pôde-se fazer uma busca mais criteriosa sobre a temática que respondesse a pergunta de pesquisa. Deste modo, esta resposta rápida está estrutura da seguinte maneira:

População/problema: gestores, profissionais de saúde, sociedade, entre outros. Intervenção/opções: reorganização da Atenção Primária a Saúde, prevenção, educação em saúde, medidas sanitárias.

Comparação: Não se aplica.

Resultado/Outcome : Minimizar a disseminação e contágio pelo COVID-19 à população. Tipo de estudo/ Study Design: Estudos primários fundamentados em pesquisas de casos, coortes e controles, bem como em outros estudos que advém de coleta de informações e dados na íntegra.

4.6 BUSCA

A busca por artigos foi realizada a partir do dia 06/10/2022, na plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME), nas bases de dados da LILACS,

BDEF e SciELO, através dos descritores em saúde: Emergências; Saúde Pública; COVID-19, Medidas sanitárias"

A combinação dos descritores aconteceu de forma integrada, assim utilizando o operador booleano (AND e OR), podendo ser incluídos estudos regionais, nacionais e internacionais.

4.7 EXPORTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS BUSCAS

A identificação de estudos ocorreu em quatro base de dados e foram identificados 130 artigos, sendo removidos 20 duplicados, 20 marcados como ilegíveis, 40 removidos por ser de revisão de literatura. Após a aplicação dos filtros foram selecionados 50 artigos. Ao realizar a leitura dos títulos, o resumo, o objeto de estudo, os objetivos e a metodologia, foram excluídos 38 artigos. Assim, foram incluídos 12 artigos completos para compor a revisão sistemática rápida, conforme em Apêndice A.

4.8 EXTRAÇÃO

Nesta revisão sistemática rápida foram analisados 12 artigos relacionados ao objetivo da pesquisa. Para facilitar a apresentação e análise destes resultados, elaborou-se um quadro com os autores/as, ano de publicação, título da pesquisa, objetivo da pesquisa, metodologia da pesquisa, resultados e conclusão. De acordo com Silva *et al.* (2022), para diminuir a transmissão do COVID-19 no território, a equipe de saúde intensificou a aplicação de medidas sanitárias eficazes para minimizar a disseminação da doença à população, tais como mudanças na forma de atuação dos profissionais e no processo de atendimento, fazendo separação entre casos confirmados e suspeitos, reorganização para evitar aglomeração e as atividades de educação em saúde foram decursos utilizados para alcançar este objetivo. Desta forma, esse processo envolve a construção de conhecimento referente a doença, seus riscos e a prevenção para induzir pensamento crítico e promover a autonomia do indivíduo, que considerasse as necessidades de saúde da população durante a pandemia do COVID-19 e deve condizer com as particularidades das mesmas.

Em todos os artigos do estudo, os autores atuam na área da saúde, sendo a maioria mestre e doutores. Em relação ao ano de publicação a maioria dos artigos são dos anos de 2021 e apenas 2 artigos do ano de 2020, 3 artigos do ano de 2022, as metodologias que mais foram abordadas nesse estudo foram quantitativa, qualitativa e descritiva, 3 métodos transversais, 3 métodos reflexivos, 2 métodos relato de experiência, e apenas 1 método exploratório. As temáticas abordadas fazem referência a emergência em saúde pública pelo COVID-19 e as medidas sanitárias para o enfrentamento da pandemia.

Para melhor apresentação das informações o texto foi organizado em duas categorias empíricas, as quais foram construídas a partir da junção dos temas com maior incidência na literatura e intitulada como: A emergência em saúde pública pelo COVID-19 e Medidas sanitárias mais eficazes para minimizar a disseminação e contágio pelo COVID-19 à população, conforme em Apêndice B.

5 RESULTADOS

5.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

5.1.1 A Emergência em Saúde Pública pelo COVID-19

Emergência em Saúde Pública é uma conjuntura que exige medidas de vigilância, de controle e minimização dos riscos, de prejuízos e agravos à saúde, podendo ser percebida em situações de surtos, epidemias, pandemias, entre outros. Uma pandemia ocorre a partir da propagação de uma doença em uma região, e pode se espalhar para um país inteiro, para outros países e abranger o nível global, como sucedeu no cenário do COVID-19 (Martins *et al.*, 2021).

Diante disso, o COVID-19 é uma enfermidade conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus (Sars-CoV-2), que ficou em evidência na China em dezembro de 2019, precisamente na cidade de Wuhan, pois seu contágio ocorre por meio de partículas respiratórias de uma pessoa contaminada através da fala, tosse, espirro, por contato com objetos infectados e direcionados das mãos para a boca, olhos, nariz. Em diversos países ocasionou uma crise sanitária, por causa do alto quantitativo de contaminação e o óbito de várias

peças, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma Emergência em Saúde Pública de caráter internacional (Souza *et al.*, 2021; Trindade *et al.*, 2021).

No Brasil, o primeiro caso confirmado de COVID-19 ocorreu em março de 2020 na cidade de São Paulo e o segundo em Feira de Santana no Estado da Bahia. A partir daí, o número de pessoas contaminadas expandiu e no mês de junho o Brasil chegou a ocupar lugar de destaque entre os países com um grande quantitativo de pessoas infectadas, tornando-se o foco dessa doença. Deste modo, o Ministério da Saúde anunciou estado de emergência em saúde pública de relevância nacional (Souza *et al.*, 2021; Caetano *et al.*, 2020).

De acordo com Martins *et al.* (2020), o ponto principal para propagação do COVID-19 é a circulação de pessoas em vários espaços como o âmbito de trabalho, ambiente escolar, supermercados, e a existência de pessoas assintomáticas, bem como a entrada e saída de pessoas de um município, estado ou país para o outro.

Deste modo, para controlar o aumento da transmissão do COVID-19 foram necessárias a adoção de medidas de proteção individual e coletiva, bem como para impedir a sobrecarga do sistema de saúde (Portugal *et al.*, 2021). É imprescindível conhecer todo o cenário em questão para que seja apreendida sua periculosidade e vulnerabilidades ocasionadas, bem como os subsídios ofertados para o monitoramento do contágio à população num território específico para produção de respostas rápidas e adequadas (Martins *et al.*, 2021).

No início da pandemia do COVID-19 foram realizadas algumas restrições sociais para conter a doença, onde o “fique em casa” foi considerado uma medida obrigatória para o bem coletivo, levando algumas cidades e países a decretarem o distanciamento social com suspensão das atividades não essenciais, como aulas, comércio, entre outras. Vale também ressaltar que as praias foram interditadas, barreiras sanitárias instaladas nas entradas das cidades, restrição de deslocamentos internos e entre localidades, adoção de toque de recolher em algumas localidades, a pesca artesanal foi proibida em algumas regiões e liberada em seguida (Trindade *et al.*, 2021).

Portugal *et al.* (2021) relatam que foram adotadas no mundo medidas para conter o avanço do COVID-19 para interromper a alta transmissibilidade do vírus, tais como a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o uso de máscaras faciais de uso não profissionais e o distanciamento tanto social quanto físico, onde este

foi realizado por meio de estratégias como distanciamento e quarentena. Assim, a transmissão, o distanciamento social é relevante para diminuir a propagação do vírus, com foco em locais onde a transmissão comunitária é presente.

De acordo com, Souza *et al.* (2021) as medidas sanitárias eficazes para minimizar a disseminação do contágio pelo COVID-19 à população foram importantes para repensar fluxos, acessos, estratégias, condutas e protocolos, com o objetivo de assegurar e reorganizar a assistência à Atenção Primária à Saúde (APS) no contexto de crise sanitária e emergência de saúde pública. Por outro lado, Goulart *et al.* (2021) também afirmam que a APS possui uma atuação relevante para o enfrentamento da COVID-19 por ser a porta de entrada dos usuários que buscam atendimento de saúde, esta permite que profissionais de saúde durante seu exercício envolva famílias e comunidades no desafio de conter a propagação do vírus, devido ao conhecimento do território e suas características, comportamento das pessoas do local, o que possibilita traçar ações pertinentes para prevenir a COVID-19.

Entretanto, a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) ficou responsável pela notificação e acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados do COVID-19, e por meio do monitoramento a distância a partir do contato telefônico os pacientes são orientados sobre os procedimentos corretos, a importância de se manter isolados, manutenção da higienização, testagem dos sintomáticos, resultados de exames, entre outros. Já nas unidades de saúde este acompanhamento são realizados por enfermeiros através de envio de dados online (Maciel *et al.*, 2020).

Silva *et al.* (2022) relatam que para assegurar a integridade física dos profissionais de saúde foram disponibilizados testes para COVID-19, o Equipamento de Proteção Individual (EPI), bem como a capacitação acerca das medidas de proteção individual e coletiva, manejo correto dos EPI's e seu descarte apropriado. Os autores também afirmam que a reorganização das agendas dos profissionais, onde as equipes passaram a trabalhar em regime de revezamento, priorizando demanda espontânea, casos de urgência e atendimento aos usuários com sintomas típicos do COVID-19. Contudo, teve a necessidade de suspender consultas eletivas com a finalidade de diminuir o fluxo de usuários na unidade que não precisassem de atendimento prioritário no momento. Assim, diante da crise sanitária as consultas de pré-natal, vacinação, puerpério e planejamento, ações de enfrentamento semelhantes adotadas foram

mantidas.

Segundo, Martins *et al.* (2021) as barreiras sanitárias são estratégias importante de vigilância em saúde, sendo aplicadas conforme a dinâmica da situação epidemiológica onde não trata-se apenas como uma ação pontual e sim modulável. Nesse mesmo contexto, os autores ressaltam que considerando a extensão territorial do estado, assim como as distintas dinâmicas socioespaciais e epidemiológicas, onde foi garantido pelo governo do estado a autonomia de normatização das medidas sanitárias essenciais para o enfrentamento da pandemia pela gestão municipal.

Tendo em vista que para Caetano *et al.* (2020) para conter a disseminação e o contágio pelo COVID-19 à população, existem outras medidas sanitárias eficazes como documentos guia de práticas e condutas, informativos, manuais clínicos, protocolos e boletins epidemiológicos que também são fontes de informação relevantes para instrumentalizar e auxiliar os profissionais no atendimento, manejo clínico, organização do fluxo assistencial, notificação, dentre outras ações necessárias para o enfrentamento da pandemia. Sendo assim, o que se tem observado que a disponibilidade desses documentos aumenta a probabilidade de divulgação e orienta a diretrizes para os diferentes níveis de atenção dentro do sistema de saúde, podendo ajudar na melhoria da assistência.

Segundo, Goulart *et al.* (2021) o uso de máscara e a higienização das mãos (lavagem/uso de álcool) foram considerados medidas preventivas essenciais por mais de 82% dos usuários. No entanto, as medidas sanitárias adotadas pelos usuários e familiares para prevenção à contaminação pelo COVID-19 foram o uso de máscara ao sair de casa (68,57%), o isolamento social parcial, a lavagem frequente das mãos e o uso de álcool gel (37,14%).

Monteiro *et al.* (2021) afirmam que o uso da máscara é considerado uma das medidas de prevenção e controle, preconizado para frear a disseminação de doenças virais, como o vírus do COVID-19. No entanto, as máscaras podem ser usadas para a proteção de pessoas saudáveis quando tem contato com infectado, ou até mesmo para o controle da fonte quando for usada por alguma pessoa infectada para prevenir o contágio subsequente. Sendo assim, a utilização do uso universal de máscara em serviços de saúde é obrigatória por todos os profissionais de saúde e por qualquer pessoa dentro do ambiente, independente das atividades realizadas.

Souza *et al.* (2021a) corroboram com os autores acima e também afirmam que o vírus do COVID-19 por ser altamente transmissível as medidas de prevenção e controle de infecção têm que ser rigorosamente implementadas. Essas medidas devem aumentar a frequência e a confiança de higiene das mãos; fazer triagem dos pacientes que chegam a unidade de saúde com sintomas do COVID-19, onde deve-se colocar a máscara e serem direcionados para assistência em sala isolada e executando as precauções de contato, gotículas e aerossóis.

De acordo com, Costa *et al.* (2022) a vacinação em massa é a principal estratégia de medida sanitária eficaz para minimizar a disseminação e contágio pelo COVID-19 à população, porém diante da demora para ingressar a vacinação no Brasil, foram adotadas para o enfrentamento do problema medidas baseadas em ações individuais de prevenção, como o uso de máscaras, lavagem regular das mãos e aplicação de álcool em gel e medidas de distanciamento social.

Segundo, Gentil (2022) a vacinação em massa contra o COVID-19 trouxe uma agitação social e econômica no mundo, assim cerca de um ano que teve início a pandemia as esperanças de vencer o vírus do COVID-19 dependem em grande parte das vacinas. Dessa forma, surgindo novos desafios que vão depender dessa conquista da inédita campanha global de vacinação que se torna mais complexa do que qualquer outra que o mundo vivenciou na história de saúde. As vacinas representam uma solução importante para conter o vírus do COVID-19 e o seu desenvolvimento é uma parte da resposta, todavia a sua aceitação torna-se essencial e requer disponibilizar vacinas seguras e eficazes.

6 REFERÊNCIAS

CAETANO, R. *et al.* Educação e Informação em saúde: iniciativas dos Núcleos de Telessaúde para o enfrentamento da COVID-19. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**. v. 10, 2020.

COSTA, A. B. *et al.* Violência contra a pessoa idosa no contexto rural em tempos de COVID-19: velhas e novas emergências. **Esc. Anna Nery**, 26: e20210481, 2022.

GENTIL, J. D. C. Recusa/hesitação vacinal- o ponto de vista ético em pandemia de COVID-19. **Rev. Gaúcha Enferm**, v. 43, e20210137, 2022.

GOULART, L. S. *et al.* COVID-19 na Estratégia Saúde da Família: uma análise

de como a população percebe e adota as medidas de prevenção. **Rev. APS**, v. 24 (Supl 1), Pp. 26-39, 2021.

MACIEL, A. M. S. et al. Aplicação de medidas de saúde pública para o enfrentamento à COVID-19 no município de Russas-CE. **Cadernos ESP. Ceará – Edição Especial**. v. 14, nº 1, jan/jun. pp. 24-29, 2020.

MARTINS, E. H. C. et al. Operação especial de barreiras sanitárias para enfrentamento do vírus SARS-COV-2, BAHIA, 2020. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 45, nº Especial 2, abr./jun., pp. 92-107, 2021.

MONTEIRO, D. E, et al. Gestão do enfrentamento dos riscos da COVID-19 em uma rede ambulatorial onco-hematológica: relato de experiência. **Rev. Bras. Enferm.** v. 74 (Suppl 1): e20201080, 2021.

PAGE, M. J. et al. The Prisma 2020 statement: na updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372: nº 71, 2021. Doi: 10.1136/bmj.n71.

PORTUGAL, F. B. et al. Social distancing and COVID19: strategies adopted by Nursing students. **SMAD, Rev Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.** v. 17, nº 2, abr-jun, pp. 7-15, 2021.

SILVA, A. G. S. et al. O enfrentamento da COVID-19 em um território da Estratégia Saúde da Família: relato de experiência. **Rev Bras Med Fam Comunidade**. Rio de Janeiro, v. 17, nº 44, jan/dez, 2022.

SOUZA, J. P. et al. Contribuições do programa mais médicos no enfrentamento da pandemia de COVID-19 na Bahia. **Revista Baiana de Saúde Pública**. v. 45, nº Especial 2, pp. 108-119, abr./jun. 2021.

SOUZA, N. V. D. O. et al. Trabalho de enfermagem na pandemia da covid-19 e repercussões para a saúde mental dos trabalhadores. **Rev, Gaúcha Enferm.** v. 42 (esp.): e20200225, 2021a.

TRINDADE, A. A. M. et al. Vigilância popular da saúde nas comunidades pesqueiras tradicionais e ecologia dos saberes no enfrentamento à COVID-19. **Ciência & Saúde Coletiva**. v. 26, nº 12, pp. 6017-6026, 2021.